

кўшиқлар матнида ўша меҳнат тури билан боғлиқ асбоб ускуналар ва уларга мурожат этиш мотивлари етакчилик қилади. Меҳнат кўшиқларининг ўзи қуйидаги турларга ажратилади:

а) деҳқончилик билан боғлиқ кўшиқлар: кўш кўшиқлари, ўрин кўшиқлари («Тўлмадингми, Қорадарё» ва бошқалар), янчиқ кўшиқлари («Хўп хайда», «Майдагул»), ёрғичоқ (кўл тегирмони) кўшиқлари.

мисол: Шохларим бор газ-газ қулоч,
Устида ўйнар қалдирғоч.
Хайдай десам, қорним оч,
Мен кўшга қандай яраин? («кўш кўшиги»дан)

б) Чорвачилик билан боғлиқ кўшиқлар: Хўш-хўш (Говмишим), турей-турей, чуриялар.

Мисол: Хўш-хўш дейман ола бош,
Кўзинг ўткир қаламқош.
Қаламқошинг сузилсин,
Сутинг ерга сизилсин. («Хўш-хўш»кўшиғидан)

д) Хунармандчилик билан боғлиқ кўшиқлар : чарх кўшиқлари, бўзчи кўшиқлари, ўрмак кўшиқлари, (ўзбек аёлларининг гилам, шолча тўқиш билан боғлиқ меҳнат кўшиқлари), кашта кўшиқлари (каштанинг турлари : санама, илма, жамалак, йўрма).

Мисол: Чарх йигириб, чарх йигириб,
Шул қўлгинам толадур.
Агар шуни йигирмасам,
Болалар оч қоладур. («Чарх кўшиқлари»дан)

3. Мавсумий маросим кўшиқлари. Бу турга мансуб кўшиқлар биронта мавсумий маросим билан боғлиқ бўлиб, уларнинг ўзига хос жихатлари мавжуддир. Бундай кўшиқларнинг асосийлари қуйидагилар:

а) Суст хотин (ёмғир чқкириш кўшиғи). Суст хотин қадимги зардуштийлик (оташпарастлик) динида муқаддас саналган Тиштирийанинг халқ орасида номи ўзгариб кетган образидан иборат. Бунда баҳор ойларида ёмғир етарлича ёғмаса, қишлоқ аёллари йиғилишиб, полиз кўриқчисига ўхшаш кўғирчоққа кекса аёл кўйлагини кийдириб, қишлоқдаги барча хонадонларга киришиб, «Суст хотин» кўшиғини айтиб юрганлар. Хонадон эгалари уларни шодлик билан қарши олиб, кўғирчоқ устидан сув сепишиб, маросим иштирокчиларига хайр садақа улашишган. Маросим тугагач, йиғилган хайр садақа хисобига Суст хотинга атаб қатта ис чиқарилган. Суст хотин зардуштийларда ёмғир тангриси (осмон сувлар худоси) хисобланган.

Мисол: Суст хотин, сузма хотин,
Кўланкаси майдон хотин!
Ёмғир ёгдир, хўл бўлсин,
Ер-у жаҳон кўл бўлсин,
Майсалар қулоч ёзсин,
Сут-у қатик мўл бўлсин. («Суст хотин» кўшиғидан)б

б) Чоймомо (шамол тўхтатиш кўшиғи). Бундай кўшиқларда илтижо қилинадиган Чоймомо тарихан Чуй момо, яъни «шамол момо» образидан иборат бўлиб, у

зардуштийларнинг шамол тангриси хисобланган. Чоймомо маросим қуйидагича ўтказилган: Икки кампир эски кийим ва чопон кийиб, юзларига қора куя суртишиб, қўлларига асо (хасса) ушлашиб олдинда «Чоймомо» қўшиғини айтиб юришган. Бўй етиб қолган бешта қиз бошларига шолча ёпиб, қапирлар ортидан эргашган ва қўшиққа жўр бўлиб юришган. 7-8 ёшлардаги бир ёки бир неча ўғил болалар хуржун осилган эшакларга минишиб, хонадонлардан хайр-садақаларни йиғиб юришган. Эшакка ўқлок, юмшоқ супурги ва кели сопи судратиб қўйилган. Маросим тугагач, йиғилган хайр-садақа хисобига шамол тангриси шарафига ис чиқарилган.

«Чоймомо» маросимлари хозир ҳам Қозоғистоннинг Туркистон, сайрам атрофларида яшовчи ўзбеклар орасида сақланиб қолган.

Мисол: ...Боса-боса беринглар,
Босилиб қолсин қув шамол.
Уча-уча беринглар,
Училиб қолсин бу шамол. («Чоймомо» қўшиғидан)

д) Ё, Хайдар (шамол чақириш қўшиғи). Қўшиқда шамол хомийси сифатида Хайдар яъни Муҳаммад алайхисаломнинг куёви, тўртинчи халифа Алига мурожат қилинади. Бу қўшиқнинг қуйидаги тўрт мисрасида сақланиб қолган:

Хайдар, ота-онанг ўлибдир,
Моли сенга қолибдир.
Боланг сувга оқибдир,
Шамолингни қўйворивор.

Юқордаги қўшиқ турларидан ташқари халқ орасида тўйларда ўлан айтишар, ёр-ёрлар, келин саломлар ханузгача сақлантб келмоқда. Лапар (икки киши томонидан ёки икки тараф томонидан айтиладиган қўшиқ, «айтишув» деб ҳам юритилади), болаларга мўжалланган «Алла», овунчоқ қўшиқлар, уйин қўшиқлар («Оқ теракми, кўк терак», «Бойчечак» (бу қўшиқнинг тўрт, олти, саккиз қаторли кўринишлари бор)), «Рамазон» ва бошқалар) ҳам халқ қўшиқларининг гўзал намунаси.

«Ёр-ёр» қўшиқларидан намуналар:

Йиғлама қиз йиғлама,
Тўй сенники ёр-ёр.
Остонаси тиллодан,
Уй сенники ёр-ёр.⁷
Қудапошша, уйингизга келин келди, ёр-ёр,
Келинмас, бир умрга қизингиз келди, ёр-ёр.
Ўғлингизга вафодор хамрох келди, ёр-ёр,
Муҳаббатин ўзи-ла ола келди, ёр-ёр.⁸

Қуйида келтирилган мисоллар каби халқ оғзаки ижоди намуналаридан бўлган қўшиқлар таълим жараёнида ҳам ўз самарасини беради биринчидан, болалар халқ оғзаки ижодига хурмат руҳида тарбия топади ва миллийликни хурмат қилишни ўрганади. Иккинчидан, шу каби кадриятларимиз ёқолиб кетиши олди олинади.

Қадимда момларимиз ҳам гилам тўқиб, кашта тикиб, чарх йигириб қўшиқ хиргойи қилган. Эрақлар далада ишлаб, чорва боқиб, хунарманчилик қилиб қўшиқчилик санъатини

ҳам бажарган. Агар бугун биз ҳам таълим жараёнида шу каби усуллардан фойдалансак дарс мазмунли ва самарали бўлади. Чунки бобо-ю момоларимиз тикган, ясаган меҳнат маҳсули бугунги кунга келиб ҳам ўз кадр-қимматини ёқотган эмас. Зеро уларнинг иш завқини туйиб меҳнат қилишларида халқ оғзаки ижодининг ўрни беқиёсдир.

Оханг қанчалик кадрли ва ёқимли бўлса унинг мазмун бойлиги ҳам ортиб бораверади. Хозир радио тўлқинлари ёки телевизор экранлари орқали эфирга узатилаётган айрим кўшиқлар, ҳар хил турдаги шовқинли мусиқалар инсонга хуш кайфият бағишлагандан кўра унинг асаб толаларига салбий таъсир кўрсатиш билан бирга инсон хотирасининг сусайишига, ўсмир болаларнинг қизиққон, сержахл бўлиб вояга етишишига замин хозирлайди. Бу ходиса бугунги кун олимлар томонидан ўз исботини топган. Бундан ташқари бошланғич синф ўқувчиси устида ўтказилган тажрибага кўра болага шовқинли рокк кўшиқларидан бирини эшиттирганда унинг хотирасида карра жадвалини унутиш ҳолати юзага келган. Тажрибалар шуни кўрсатадики, беъмани мусиқалар нафақат ўсимликлардаги ёки инсон танасидаги хужайраларга, балки сувда ҳосил бўладиган кристалл дончаларига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Шундай экан, ўзбекона, халқона охангларимизни топиб уларни қунт билан ўргансак мақсадга моффик бўлади.

Халқ оғзаки ижоди фолклор кўшиқларни нафақат болалар балки катталар ҳам ўрганса, фарзандлари оила даврасида хиргойи қилиб, тинглаб ўз юмушлари билан машғул бўлса кадрли охангларимиз, дилтортар наволаримиз унутилмайди. Аксинча меҳнатсеварлик, бағрикенглик, меҳмондўстлик каби ўзбек халқининг ажойиб фазилатлари болалар қалбида ҳам ўз уруғларини сочади.

Зеро, унутилмас мақом кўшиқларимиз ҳам миллийлигимиздан нишона. Ўзбек халқи, ўзбек миллати каби бағри кенг болажон халқ дунёда йўқ. Ўзбек фарзандлари ҳам халқ оғзаки ижоди, миллий кадриятларини қадрига етадиган фарзандлар бўлмоғи керак. Албатта бунда оила, маҳалла ва мактаб ўзаро ҳамкор ва ҳамфикрлиги мақсадга мувофиқдир. Шунда таълим тизимида қам бу ҳамкорлик ўз самарасини беради.

Бошланғич таълим мазмунининг такомиллаштириш билан бирга унинг шахс камолотидаги аҳамиятини ривожлантириш, кичик ёшдаги ўқучиларни миллий ва умуминсоний кадриятлар асосида тарбиялаш, айниқса уларда меҳнатсеварликни шакллантириш баркамол авлодни вояга етказишнинг бош объекти ҳисобланади. Доно халқимиз «Оқ бўлмаса бўлмасин, пок бўлсин», «Яхши либос танга оройиш» каби мақол ва маталлари билан ёшларимизни табиат ва жамият гўзалликларини кўра билишга, уларни кадрлашга ўргатиб келишган.

М.Юсупов, З.Ибрагимова, Н.Тилиябовлар ҳам ўз илмий тадқиқот ишларида бошланғич таълим мазмуни, мактабгача тарбия муассаларида болаларни эртақлар асосида тарбиялашни ва уларда меҳнатсеварликни хис туйғуларини шаклланиш масалаларини хал этишган.

Бугунги кунда халқ мақоллари ва кўшиқлари ёрдамида ўқувчиларда одамларга меҳр муҳаббат билан қараш, уларни ҳурмат қилиш, инсоннинг моддий фаровонлигини юксалтириш ва кишиларга юксак маънавий фазилатларини ривожлантиришда ғамхўрлик қилиш ҳақидаги билим кўникма ва малакаларини шакллантириш меҳнатсеварликнинг асосий негизини ташкил этади. Эстетик тарбия шахснинг баркамоллигининг бир кўриниши

хисобланиб, табиат манзаралари, йилнинг турли фаслларида унда содир бўладиган ўзгаришларда номоен бўлади. Шахар ва кишлоқларнинг қиёфаси улардаги ноёб бинолар, боғ-роғлар, меъморчилик ёдгорликлари, хиёбонлар, майдонлар, фавворалар, хар-хил безаклар, хатто тозалик, саранжом-саришталик болаларнинг юксак дидли бўлишларига таъсир этади. Шу ўринда айниқса, музейлар, театр ва кинохоналарнинг ахамиятини алоҳида таъкидламоқ керак.

Ўзбекистонда дунёга машхур бўлган шахарлар, улардаги меъморчилик ёдгорликлари ва санъат музейлари кўплаб кишиларни хайратлантириб, ўзига махлиё қилиш имкониятига эга. Самарқанд, Бухоро, Хива, Тошкент, Қўқон, Шахризабз, Термиз ва бошқа жойларда гўзаллиги билан асрлар оша эстетик тарбия бериб келаётган иншоатлар бор.

Ўзбекистон қадимдан бадиий ижод ва санъатнинг марказларидан бири саналиб келинган. Шунинг учун ҳам унда Навоийдек шоирлар етишиб чиққан. Бобур, Машраб, Увайсий, Нодирабегим, Огахий, Муқумий, Фурқат, Завқийнинг ўзбек бадиий адабиётини янги чўккиларга кўтардилар.

А.Қаххор, С.Абдулла, Зулфия, Ғ.Ғулом, Ҳ.Олимжон, Ҳ.Ғулом, С.Аҳмад, М.Исмоилий, Ж.Шарипов ва бошқаларнинг асарлари халқимизнинг қалбидан муносиб ўрин эгаллаган.

Хозирги даврда ўзбек адабиётини жаҳонга танитаётган Э.Воҳидов, А.Орипов, О.Матжон, М.Али, Ў.Хошимов, Н.Нормуродов, О.Ёқубов, П.Қодирова ва яна кўплаб шоир ва ёзувчиларнинг асарлари ёшларга эстетик тарбияни беришнинг бебаҳо хазинасига айланмоқда.

Кўплаб олимлар томонидан ўқув машғулотлари ташкил этиш ва уларнинг эстетик тарбия бериш моҳиятини илмий асослаш амалга оширилган.

Р.Абдумаликов, А.Абдуллаев, Ф.Каримов, Р.Саломов, К.Махкамжонов, Т.Усмонхўжаев, Т.Юсупов ва бошқалар³ бевосита ўқув машғулотларини тадқиқ этганлар. Ёшларнинг мустақил ўқув машғулотлари машқлари билан шуғулланишларининг тизимини ўрганиш ҳам бугунги кунда долзарб муаммо хисобланади.

REFERENCES

1. "New pedagogical technologies in education: problems, solutions" Scientific-practical conference materials T; 1999, p. 212
2. Tolipov U. "Pedagogical technologies of development of general work and professional skills and qualifications in the system of higher pedagogical education" T; Fan 2004, page 167
3. Tolipov U. "Basic principles of pedagogical technologies" Journal of Public Education, 2001, No. 5, pp. 111-114
4. Farobi "The City of Virtuous People" T; People's heritage named after Abdulla Kodiri, 1993, page 223.